

MUROJAAT SHAKLLARI VA UNDALMA

Raimova Nigora Baxtiyar qizi

TDTU “Chet tillari” kafedrası 2-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516783>

Annotatsiya. Ushbu maqolada murojaat shakllari nima va uning undalmadan farqlari nimada ekanligi tahlil qilingan. Bunda murojaat shakllarining ijtimoiy muhitdan kelib chiqqan holda shakllanishi, tilshunoslikda o‘rganilishi, sotsiolingvistikada obyekt bo‘lishi kabi masalalar ko‘rsatilgan. Maqola ilmiy izlanuvchilar, magistratura bosqichidagi o‘rganuvchilar uchun murojaat shakllari haqida dastlabki ma‘lumotlarni beradi.

Kalit so‘zlar: murojaat shakllari, undalma, sotsiolingvistika, kommunikativ funksiya, grammatik kategoriya, sintaktik kategoriya.

Annotation. This article examines the nature of address forms and their distinctions from vocatives. It discusses how address forms develop within social contexts, their study within linguistics, and their role as objects of inquiry in sociolinguistics. The article serves as an introductory resource for researchers and graduate students seeking foundational knowledge about address forms.

Аннотация. В статье рассматриваются формы обращения и их отличия от вокативов. Особое внимание уделяется вопросам формирования этих форм в зависимости от социального контекста, их изучению в лингвистике и роли в социолингвистических исследованиях. Статья представляет собой вводный материал для научных исследователей и студентов магистратуры, заинтересованных в изучении форм обращения.

Ma‘lumki, tilning asosiy vazifasi xabar berish va xabar qabul qilish vositasi bo‘lishdir. Tilning bu vazifasi kommunikativ funksiyasi deb yuritiladi. Lekin inson tili faqat kommunikatsiya bilan cheklanib qolmaydi. Agar shunday bo‘lganda qushlar va hayvonlarning muloqot vositasi bo‘lgan tovushlardan farq qilmagan bo‘lar edi. Insoning tili olamni bilish va shuning bilan birga, kishilararo muloqat mexanizmidir. Til insonning ruhiyati bilan bog‘lanadi, u inson ruhiy qudratini doimiy faoliyatga yo‘naltiruvchi hodisalardan biridir.

Til- asosiy vazifasi ya‘ni, aloqa vositasi bo‘lish funksiyani, insonlar o‘zlarining nutqida til birliklarini qo‘llaganda, talaffuz etganda bajargan bo‘ladi. Lekin tilning funksiyasi bu bilan chegaralanib qolmaydi. Tilning barcha funksiyalari ehtiyoj natijasi tufayli vujudga kelgan. Aslida, tilning vujudga kelishi insoniyatning ichki ehtiyoji mahsuli bo‘lgan. Insonlar bir- biriga til orqali fikr uzatgan, o‘zlarining turli munosabatlarini bildirganlar ehtiyojini qondirganlar. Bu jarayonda – munosabat bildirish, fikr uzatish, qabul qilish jarayonlarida- albatta, bir-biriga murojaat qilganlar. Murojaat tarixiy jarayon va oqimning mahsuli hisoblanadi. Sababi, inson qaysi davr va qayerda bo‘lishidan qat‘iy nazar boshqa insonlar bilan muloqotga kirishadi.

Tilning asosiy funksiyasi ham, boshqa vazifalari ham bevosita murojaat bilan bog‘lanadi. Masalan, tilning chaqiruv – appellyativ vazifasi bevosita murojaat bilan bog‘lik. Chaqiruv tinglovchining diqqatini tortish uchun qo‘llanadi. Bu vazifa orqali tinglovchini xabar-ma‘lumotni qabul qilishga tayyorlash yotadi. Tilning barcha vazifalari – kommunikativ, emotive, volyuntativ, aloqa o‘rnatish sotsiotiv, reprezentativ funksiyalari so‘zlovchi va tinglovchi orasidagi turli tuman munosabatlarning ifodalaydi.

Murojaatning quvonch, ta'na, qo'rqinch, gina, iltifot, nafrat kabi hissiy shakllanishi ijtimoiy muhit va sharoitdan kelib chiqadigan munosabatga bog'liq. Til shunchaki bu kabi munosabatlarni qanday bo'lsa shunday, asliga mos holda nomoyon bo'lishi uchun vosita bo'ladi. I.E Krasnova hamda A.N. Marchenkolar aytganidek "... *har bir inson o'zining individual tiliga ega bo'lishi mumkin: har kungi til, ko'tarinki-tantanavor til, diniy ibodat yoki universitet tili va boshqalar (o'sha insonning ijtimoiy o'rin-mavqeyiga mos holda) turli ruhiy xolatlarga, yil va kunlarga, yoshga, o'zlashgan va egallanayotgan nutqiy malakalarga bog'liq holda hayotning turli vaqtlarida biz tildan turlicha foydalanamiz*"

Odatda murojat shakli deganda tinglovchi tushuniladi. Aslida bu murojaatning ikkinchi obyektidir. Tinglovchi bu ijtimoiy- mantiqiy va lingvistik obyekt hisoblanadi. Tinglovchi bu – ikkinchi shaxs, ya'ni o'zga bo'lib, birlik va ko'plikda ifodalanishi mumkin. U so'zlovchining aksi bo'lib, fikr qabul qiluvchi sifatida ifodalanadi.

Aloqa-aralashuv va ijtimoiy aralashuv yuzaga chiqqanda, murojaat qilish bu ikkinchi bosqichdir. Undan oldingi bosqich mavhum bo'lib, so'zlovchi fikr bildirish oldidan o'ylaydi, ma'lumotni berish bermaslik haqida bir to'xtamga keladi va hukm chiqaradi. Bundan ko'rinadiki, muloqat jarayoni va ijtimoiy munosabatlar birinchi bosqichda ichki nutq bilan bog'liq. Bunda birinchi jarayon tovushsiz, atrofga sezilmaydigan ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi jarayon esa tallaffuz asosida reallashgan tovushli nutq bilan ro'yobga chiqqanligi uchun tashqi nutq hisoblanadi.

Murojaat shakli fikr mahsuli va tafakkur bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy-mantiqiy hodisa bo'lib, u sotsiolingvistikani obyektidir. Undalma esa til mexanizmini o'rganuvchi tilshunoslikning obyektidir. Bu har ikkalasi aslida bir fanning ikki yo'nalishda o'rganilishi bo'lib, bir-biriga aloqadordir. Til ham sotsiol ham structural jihatdan tadqiq etishni talab etadi. Ya'ni, tilni ichki qonunlari bo'yicha vazifasini aniqlash bilan birga uni ijtimoiy hodisa sifatida ham o'rganish kerak. Bu jarayon qo'pol metodologik hamda nazariy xatolarni oldini oladi. Til va nutq o'rganilar ekan, sotsiol va struktural lingvistika o'zaro hamkorlikda tadqiqot olib borishi maqsadga muvofiqdir.

Sotsiol va structural aspektda o'rganilishi uchun murojaat shakli va undalma obyekt sifatida olinsa, dastlab ular orasidagi umumiyliklar va o'ziga hosliklar belgilanishi zarur.

Ma'lumki, undalma so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs va u ikkinchi shaxsqa qaratilgan bo'ladi. Uning dialogik nutqdagi vazifasi aytilayotgan fikrga tinglovchining e'tiborini tortishdir. Murojaat ifodalovchi so'z ham grammatik jihatdan yondashilsa undalmaga to'la mos tushadi. Murojaat birovga qarata aytilgan gap, qilingan da'vat va chaqiriq hisoblanadi.

- Undalma gapning boshqa bo'laklari bilan grammatik aloqaga kirishmaydi, va intonatsiya bilan gapga bog'lanadi ya'ni gapga mazmun jihatidan aloqador bo'ladi. Undalma grammatik aspektda o'rganishning mahsuli sifatida lingvistik atamadir. Murojaat esa nutq bilan bog'lanadi, va harakatdagi hodisani ataydi, hodisani harakatga bog'lab ifodalaydi. U tashqi lingvistika uchun obyektidir.
- Undalma grammatik kategoriya, lingvistik tushuncha bilan aloqador. Murojaat qanday obyektga yo'naltirilgan bo'lishi bilan sotsiolingvistika doirasiga kiradi, undalma esa grammatika doirasiga kiradi.
- Undalma yoyiq shaklda izohlovchilari bilan bo'lishi mumkin va u undalma sifatida belgilanmaydi. Agar uyushgan bo'lmasa bir gapda bitta undalma bo'ladi. Murojaat esa uyushmagan holda ham, yoyiq holda qo'llanganda ham birdan ortiq bo'lishi mumkin, undalmadagi izohlovchilar ham murojaatdir.

Qisqa qilib aytganda, birinchidan, undalma grammatik -sintaktik kategoriya -uning gapdagi o‘rni, grammatik xususiyatlari grammatikada o‘rganiladi. Murojaat tushunchasi ijtimoiy-mantiqiy kategoriya bo‘lib, qachon, qay vaziyatda, kimga va nima munosabat bilan, qanday tarzda kabi mazmun va funksiyalari sotsiolingvistikada o‘rganiladi.

Ikkinchidan, undalma qaysi so‘z turkumlari bilan ifodalanishi grammatikaning o‘rganish predmeti hisoblanadi. Murojaat o‘sha so‘zlardagi davr va muhitni ham aks ettiradi. Masalan, *janob*, *taqsir*, *afandim*, *mirzo* kabi so‘zlar ulug‘lash ma‘nosida qo‘llaniladi lekin ular har xil jamiyat va davrni ifodalaydi. Ya‘ni, *janob* so‘zi davlat va hukumat boshliqlari uchun hos bo‘lsa, *taqsir* so‘zi ko‘proq diniy ilmlilik darajasida yuqori turuvchilarga nisbatan qo‘llaniladi. *Mirzo*, *afandim* so‘zlari esa hozirgi kunda iste‘moldan chiqqan.

Uchinchidan, undalma vazifasida kelgan so‘zlarning nominative. Stilistik xususiyatlari lingvistikada o‘rganiladi, sotsiolingvistika esa bu so‘zlarni ijtimoiy-tarixiy, semantic-funksional kontekstda taxlil etadi.

Shuningdek, sotsiolingvistikada

- a. nom va nom egasi o‘rtasida aloqadorlik;
- b. xalq tamonidan asos solingan nomlar, an‘anaviy nomlar, nomlarning ijtimoiy plandagi ma‘nosi (leksik ma‘nosi emas) kabi masalalar ham ko‘riladi.

Shunday qilib, ichki lingvistik “tilning qurilishi, strukturasi”, til mexanizmini o‘rgansa, tilning ijtimoiy hayot bilan bog‘liq jihatlari tashqi lingvistik predmetidir. Ichki lingvistikada murojaatning maxsus – xoslangan shakli, masalan, undalma obyekt bo‘lsa, tashqi – sotsiolingvistika murojaat kamrovini kengaytiradi: u boshqa yana qator murojaat imkoniyatlarini ham obyekt qilib oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akbarova Z. O‘zbek tilida murojaat shakllari va ularning lisoniy tadqiqi . Toshkent 2007.
2. Краснова И.Е., Марченко А.Н., О некоторых проблемах профессиональной речи в социолингвистическом освещении. -М., 1981.
3. Akbarova Z. O‘zbek tilida murojaat shakllari va ularning lisoniy tadqiqi . Toshkent 2007.